

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

У зв'язку з тим, що назви методів не мають єдиної принципової основи, їх класифікація видається дещо умовною. В основі класифікації лежать п'ять рівнів, представлених в таблиці 1.

Таблиця 1 – Класифікація методів контролю герметичності [3]

Перший рівень	За агрегатним станом контрольної середовища	
	Газові методи	Гідравлічні методи
Другий рівень	За призначенням методів	
	Випробування сумарну герметичність	Випробування на локальну герметичність
Третій рівень	За наявністю спеціальних пробних речовин	
	Без пробних речовин	З використанням пробних речовин
Четвертий рівень	За принципом індикації витоку контрольної середовища	
	Гідрогазодинамічні методи	Газоаналітичні методи
	Манометричні методи	Хімічні методи
П'ятий рівень	За способом здійснення методів випробувань на герметичність	
	Атмосферні способи	Вакуумні способи

Перший рівень-за агрегатним станом контрольної середовища. Залежно від рідкого або газоподібного стану контрольної середовища, що знаходиться під випробувальним тиском в порожнинах виробу, всі методи розділені на газові і гідравлічні. Агрегатний стан контрольної середовища має принципове значення при виробленні схеми випробувань, складу обладнання, режимів випробування.

Другий рівень - за призначенням методів: методи випробувань на сумарну герметичність і методи випробувань на локальну герметичність.

Третій рівень - характеризує можливості методів визначати течі з використанням спеціальних пробних речовин, що додаються в контрольні середовища або без них. Ця ознака характерна для газових і гідравлічних методів випробувань

В основі четвертого рівня класифікації лежить спільність методів за принципом індикації витоку контрольної середовища. Методи випробувань на герметичність відрізняються за фізичним принципом реєстрації витоку пробного речовини. За умовами реалізації принципу індикації витоку контрольної середовища методи випробувань можна розділити на чотири групи: гідрогазодинамічних, газоаналітичні, манометричні та хімічні.

У п'ятому рівні представлені способи здійснення методів випробувань на герметичність. Залежно від параметрів технологічних процесів випробувань, а також конструктивно-технологічних особливостей об'єкта випробувань, методи контролю можуть бути реалізовані атмосферним або вакуумним способами.

Випробування герметизуючих систем - експериментальне визначення якісних і кількісних характеристик герметизації для виявлення відповідності герметизуючої системи технічним вимогам. Типи випробування ущільнень відповідають усталеній в машинобудуванні послідовності випробування виробів і підрозділяються на лабораторні, стендові та експлуатаційні.

Лабораторні випробування проводять на моделях ущільнень зазвичай на стадії розробки ущільнювальної техніки з метою знаходження принципових рішень, що стосуються конструкції ущільнення, технології застосування герметизуючих матеріалів і працездатності окремих вузлів. Для цього застосовують методи дослідження, обладнання та інструментарій, характерні для методології наукових досліджень в галузі природничих наук.

В останні роки в практиці герметології визначилася тенденція до розширення стендових випробувань на герметичність. Стенд - спеціальна установка для випробування машин, що дозволяє імітувати експлуатаційний вплив на досліджуваний вузол і його взаємодію з іншими вузлами машини. Стендовим випробуванням піддають окремі елементи ущільнення або ущільнення в зборі. Стендові випробування дозволяють:

- застосувати підвищені і прискорені навантаження в порівнянні з експлуатаційними, завдяки чому в короткі терміни встановити якісні та кількісні технічні характеристики і гарантійні терміни служби герметизуючої системи;

- вивчити вплив окремих змінних факторів на працездатність вузлів ущільнення, що дозволяє перевірити ефективність конструкторських рішень;
- створити стабільні режими навантаження, відповідні експлуатаційні умови, для виявлення найбільш уразливих вузлів і деталей;
- при тривалому терміні служби ущільнень оцінити ймовірність розгерметизації в різні періоди експлуатації.

У розвинених країнах увагу до стендових випробувань пов'язана з необхідністю частішої модифікації техніки в результаті конкуренції. При посиленні термінів створення машин роль стендових випробувань зростає внаслідок скорочення періоду доведення машин і небезпеки розгерметизації, яка в багатьох виробках машинобудування веде до тяжких наслідків.

Експлуатаційні випробування дозволяють отримати найбільш цінні відомості про працездатність герметизуючих систем і є основою для вдосконалення їх конструкцій, встановлення експлуатаційних параметрів, уточнення профілактичних заходів технічного обслуговування і встановлення потреби в запасних герметизаторах і інших частинах.

Оцінка герметичності ущільнень в різні періоди експлуатації є основною метою випробування герметизуючих систем. Критерії оцінки залежать від типу випробувань і методів контролю витoku, що відрізняються чутливістю. Чутливість методу оцінки герметичності - мінімальна реєстрована інтенсивність (потужність) потоку витоків, яка вимірюється в $\text{м}^3 \times \text{Па} / \text{с} = \text{Вт}$. Норми герметичності в цих одиницях важко зіставити з нормами в звичайних одиницях витoku, тому їх використовують переважно як критерії приймальних випробувань герметизуючих систем. Розрізняють, кількісні та якісні методи оцінки герметичності, а також випробування герметизуючих систем за допомогою спеціальних приладів - течешукачів.

Якісна оцінка герметичності дає відповідь на питання, герметична або негерметична система. Це необхідно для усунення дефектів складання системи, при спостереженні за нею під час експлуатації, а також у всіх випадках, коли неможливий контроль герметичності за допомогою вимірювальних приладів. Процедура якісної оцінки герметичності пневмо- і гідросистем полягає в тому, що їх спресовують під тиском, що перевищує робочий в 1,25 - 1,5 рази, і оглядають з метою виявлення місць витoku. У разі підвищених вимог до герметичності замість робочого середовища використовують контрольні газові середовища, хоча зміна середовищ в системі - трудомістка і дорога операція, якої прагнуть уникнути. Місця витoku визначають візуально, що обумовлює два основних недоліки методу: низьку чутливість і неможливість

контролю віддалених і важкодоступних частин системи. Систему вважають герметичною, якщо не виявлені видимі витоків або не відчувається запаху герметизуваної середовища протягом встановленого часу.

Щоб підвищити чутливість візуального контролю рухомих сполук, витоків збирають на фільтруваний папір. Під час випробувань нерухомих з'єднань використовують крейдяну фарбу, на якій добре видно потоки масла, а також спеціальні склади, що змінюють колір в місцях витоків або вступають в реакцію з герметизуючим середовищем. Відомий люмінесцентний метод візуального контролю, витоків, заснований на флуоресценції герметизуючої рідини під дією ультрафіолетового випромінювання. Випробування високотемпературних гідросистем надшвидкісних літаків проводять при температурі 565 К і високому тиску. Це, полегшує виявлення місць негерметичності за появою хмаринки пари нафтової робочої рідини.

Для візуального виявлення витоків газових середовищ обмилюють місця можливої негерметичності. Використання спеціальних складів (ПИГ-11, ПИГ-2С), що містять поверхносно-активні речовини, забезпечує чутливість методу до 10⁻⁶ Вт. Метод акваріума полягає в тому, що досліджувану (зазвичай малогабаритну) систему занурюють в прозору рідину і стежать за появою пухирців контрольованого газу в місцях негерметичності.

Кількісна оцінка герметичності передбачає визначення чисельних значень витоків. Незважаючи на суб'єктивність критеріїв візуального контролю, утворення потьоків без краплепадіння, підтікання з краплеутворенням і краплинні витоків піддаються кількісній оцінці, діапазон якої для масел і нафтопродуктів становить від 0,25 до 10 мм³ / (м × с).